

МУЗЕЙЛАР ЮКСАК МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ МАСКАН СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6556980>

Дилфуза Исмаилова

Тошкент шаҳри Сергели тумани
317-мактабнинг «Ўзбек тили ва
адабиёти» фани ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада адабиёт дарсларини музейларда ташкил этишнинг авзалликлари ҳақида маълумотлар берилган. Бунинг натижасида ўқувчи ёшларда юксак маънавитни шакллантириш жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилган.

В этой статье рассказывается о преимуществах организации уроков литературы в музеях. В результате особое внимание уделяется формированию у школьников высокой духовности.

This article discusses the benefits of organizing literature lessons in museums. As a result, special attention is paid to the formation of high spirituality in schoolchildren.

Адабиёт, сўз санъати азалдан халқ қалбининг ифодачиси, ҳақиқат ва адолат жарчиси бўлиб келади. Хусусан, мустақиллик йилларида юртимизда маънавиятимизнинг ғоят муҳим ва узвий қисми бўлган адабиётни ривожлантириш, шоир ва ёзувчиларимизнинг эзгу меҳнатини қадрлаш ва муносиб рағбатлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар ўз ҳосилини бераётгани, бадиий адабиётимиз мавзулар кўлами жиҳатидан ҳам, жанрлар нуқтаи назаридан ҳам ранг-баранг бўлиб бораётгани, адабиёт майдонида янги-янги номлар пайдо бўлаётгани китобхон халқимизни албатта қувонтиради.

Буларнинг барчаси миллий тикланиш жараёнлари қалам аҳлининг ижодий изланишлари учун қандай катта уфқлар очиб берганини янабир бор кўрсатади.

Адабиётимиз намояндаларининг ижоди, уларнинг маънавиятимиз хазинасига қўшаётган ҳиссаси борасида кенг ва атрофлича маълумотларни биз адабиёт дарсларида ёшлар онгига сингдирамиз. Шундай мақсадга эришиш йўлида дарсларни адабиёт музейлари билан ҳамкорликда ташкил этиш анча самаралидир.

Дарҳақиқат, музейлар дастлабки таълим соҳасида мактабларнинг муҳим ҳамкасблари саналади. Улар ўз коллекцияларини ўқув жараёнига

киритиш учун таълим материаллари ва ижодий учрашувлар тақдим этадилар. Педагоглар махсус дастурлар ва материалларини ўқув режаси талаблари асосида шакллантириш мақсадида музей маъмурияти билан ҳамкорликда ишлар олиб борадилар.

Шунуктаи назардан олиб қараганда ўқувчиларнинг музейларга ташрифи аниқ мақсадга йўналтирилган бўлиши керак. Жумладан, музейга ташрифни мактаб машғулотлардан чарчаган пайтда эмас, балки музейдаги манбаларни идрок этишга тайёр бўлган пайтда уюштириш ҳамда тинглаш учун оғир бўлган одатий экскурсиялардан воз кечиш керак. Болаларнинг мавзулар бўйича мустақил ижодлари билан музейга ташрифларининг яқунланиши эса самарали натижа беради. Бундай ёндашув музей ва мактабларнинг таълим-тарбия соҳасидаги фаолиятига тизимли ва дастурли муносабатда бўлишни талаб этади.

Музейларнинг экскурсия методикасидаги дидактик ўйинлар ва машқлардан ташқари ўқувчилар билан психологик хусусиятларига кўпроқ жавоб бера оладиган шакллар сифатида суҳбат, диалоглар кенг қўлланилади. Боланинг ўз-ўзини англаши билан бадиий ижоднинг фалсафий масалаларига, дунёқараши ва оламни идрок этишига, замонавий бадиий маданият муаммоларига қизиқиши билан изоҳланади. Мактаб ўқувчилари адабиётнинг масалалари билан боғлиқ бўлган материалларни кўпроқ онгли ва қизиққан ҳолда идрок этадилар. Бундай мавзуларни машғулотлар таркибига киритиш ижобий самара беради.

Мактаб ва музейлар алоқадорлиги шароитида уларнинг таълим-тарбиядаги ўзига хос хусусиятини билиш ҳам катта аҳамият касб этади. Унинг ички тузилишида куйидагилар ўз ифодасини топиши муҳим:

Биринчидан, музейларда мактаб билан алоқадорликни ташкил этиш. Бу фаолият музейларга уюштириладиган экскурсиялар, музей экспозициялари атрофида ёки музей аудиториясида ташкил этиладиган машғулотлардир. Бу машғулотлар мактаб томонидан тавсия этилган мавзулар бўйича ташкил этилади. Зеро, мактабда ўқитиладиган фанлар, айниқса, адабиётга доир ўқув фанлари музей материалларига таянади. Агар илгари бу қўшимча материал сифатида ўрганилган бўлса, ҳозирги даврда музей экспозицияларининг ўзига хос жиҳатлари ва имкониятлари ҳам намоён бўладики, бу эса ўз навбатида ўқувчилар фақат олган билимларини чуқурлаштириш билангина эмас, балки ўқувчиларнинг тафаккури қобилияти, эмоционал маданияти, мақсадга йўналганлиги билан ҳам ажралиб туради.

Иккинчидан, бу фаолият ўзига хос хусусиятига эга бўлиб, музей ходимлари томонидан мактабларда ташкил этиладиган маърузалар, қўшимча дарслар, тўғараклар ва бошқа машғулотларни ўз таркибига олади.

Музейларнинг таълим-тарбияга йўналтирилган жараёнининг таркибий қисми сифатида қараш ҳозирги даврда ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлашда, айниқса, долзарб бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги талаблар таълим жараёнида ўзгаришлар қилишни тақозо этади. Бу эса, ўз навбатида, мактабларнинг ўқув-тарбиявий дастурлари музей педагогикаси билан қай даражада мослигини ўрганишни тақозо этади.

Демак, умумтаълим мактаблари билан музейлар алоқадорлиги, биринчидан, ўқувчиларни маънавий меросга ҳурмат руҳида тарбияласа, иккинчидан таълим самарадорлигини оширади. Чунки, музей экспозициялари билан фанлараро алоқадорлик ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини, кўриш хотирасини, ижодий тасаввурини, эстетик дидини ўстиради. Маълумки, воқеликни билиш уни ҳис этишдан бошланади. Ҳис этиш борлиқни идрок этиш манбаи ҳисобланади.

Музейларда ўқувчилар ўқиганда учрашадиган, лекин ҳеч қачон кўрмаган нарсалари билан танишадилар. Бунда, албатта, музейлар экспозициялари билан ишлаш жараёнида унинг ўзига хос хусусиятларига эътибор бериш муҳим:

Адабиёт музейлардаги машғулотлар маълум таълим-тарбия мақсадида амалга ошириши зарур;

Танланган материаллар ўқувчиларга тушунарли ва билиш фаолиятини ривожлантиришга мос келиши муҳим;

Машғулот учун танланган экспозициялар ўтилаётган адабиёт фанига доир мавзулар билан боғлиқ бўлиши мақсадга мувофиқ;

Музейларда машғулотлар учун танланган манбалар бадиий юксак бўлиши керак;

Музейлар билан алоқа мунтазам, изчил бўлиши лозим.

Маълумки, ҳар бир фан асосини ўрганишда у ёки бу ижтимоий даврнинг муҳим воқеалари билан боғлаб ўрганилганда адабиёт ва санъат намоёндаларининг ўз замонасида тутган ўрни, киритган янгилиги унинг ижтимоий ҳаёт билан бир қаторда ривожланиб, тараққий этганлиги ҳақида ҳам маълумот берилади.

Мактабларда олиб бориладиган дарслар билан танишиб чиқиш ва таҳлиллар шуни кўрсатадики, ҳар бир фаннинг мазмуни ва йўналиши бўйича музейларда машғулотлар ўтказилиш таълим соҳасида юқори даражада самарадорликка эришилади. Масалан адабиёт дарслари адабиёт музейида, тарих дарслари тарих музейида, табиатга оид дарслар (ботаника, зоология) табиат музейида, санъат билан боғлиқ дарслар санъат музейларида ва ҳоказо. Мактаб ва музей фаолиятида ўзаро алоқадорликни ташкил этишнинг ўзига хос талаблари бўлиб, булар йўналиши ва

тамойиллари билан педагогикадаги анъанавий методикага қараганда инновацион характерга эгадир.

АДАБИЁТЛАР

1.Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008.

2.Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. Тошкент, 2006.

3.Исмоилова Ж.Х., Нишанова Қ.С., Мухамедова М.С. Музей ва жамият. Тошкент: Чинор ЭНК, 2015.